

5. Ільницький І., Окопний А., Сосновський Д. Вивчення та аналіз досягнень українських боксерів на міжнародній арені. *Молода спортивна наука України*. 2014. Т. 1. С. 95–99.

6. Палатний А. Результати кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях з боксу. *Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society*. 2018. Vol. 1. No. 41. P. 89–94. DOI: <https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-89-94>.

7. Карабута О.П., Мандич Т.М. Персональний брендинг у боксерському медіапросторі. *Науковий вісник ХДУ. Серія Лінгвістика*. 2018. Т. 1. № 34. С. 52–55.

8. Садовник О. О. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів мережі Інтернет) : Дис... канд. наук: 27.00.06. Київ, 2009.

9. Кропивницькая Т. А. Роль средств массовой информации в популяризации спортивных единоборств в Украине. *Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта*. 2008. № 9. С. 79–83.

Karamushka O., Hudoshnyk O. The topic of professional boxing in the world and Ukrainian media

The article deals with the topic of professional boxing in the world and Ukrainian media. Boxing is considered not only as a sporting phenomenon, but also a social one. Today, many Ukrainian and foreign boxers have a great influence on public opinion. They express it through social networks and the media. Television, websites, the print media are a powerful platform for the development of boxing. The topic was studied using three main methods: comparison, analysis and generalization. The place of boxing in the Ukrainian media was compared with other sports. We analyzed printed and electronic publications. The role of boxing journalism in the context of sports media development was generalized.

The practical significance of the article is a detailed consideration of the importance of boxing in the media as well as the functioning of print sources, sites and TV channels that represent boxing, the world and Ukrainian viewers. It was concluded that the topic of boxing in the media is at the forefront, especially in America and Europe. In Ukraine, the popularity of boxing is inferior to football and goes hand in hand with basketball and tennis.

Keywords: *boxing; mass media; magazine The Ring; TV channel; broadcast.*

DOI:

Особливості тематичних преференцій сучасної гік-культури (на прикладі ресурсу geek.informator)

Кисіль М. І., Гудошник О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті досліджено тематичні особливості контенту сучасної гік-культури; статистичні характеристики контенту інтернет-ресурсу geek.informator дозволяють виокремити головні тенденції у перегляді новин; інфографічно представлені кількісні показники реакції аудиторії на топові новини, узагальнено типологічні особливості української гік-аудиторії .

Ключові слова: *гік-культура; geek.informator; гік; PlayUA; тематика.*

Hudoshnyk O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,
Kysil M., Graduate Student,
e-mail address: kisil_m@fszmk.dnulive.dp.ua,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О.В., кандидат філологічних наук, доцент,
електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,
Кисіль М. І., магістр,
електронна адреса: kisil_m@fszmk.dnulive.dp.ua,
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
вул. Наукова, 13, Дніпро, 49050, Україна

1. Вступ

Постановка проблеми. Гік-культура – порівняно нове явище, яке отримало масовий характер на початку XXI ст. і продовжує набирати обертів. Така популярність стала можливою завдяки появі Інтернету, і, зокрема, соціальних медіа. Велику роль у популяризації гік-культури зіграли ЗМІ, що висвітлювали новини про комікси, аніме, фільми та ігри. Україна долучилася до цього тренду порівняно пізно навіть не через відсутність аудиторії, а через певний дефіцит медіа, що спеціалізуються на гік-тематиці. Новизна та недостатня вивченість таких ресурсів і аудиторних вподобань робить цю тему актуальною. Власне сама етимологія слова «geek» увібрала в себе і циркову лексику («geek shows», «sideshow freak» (англ.) – фрік-шоу із доволі огидними номерами [1], «geck» (нім.) – клоун), і підлітковий сленг (так називали асоціальних однолітків, одержимих комп'ютерними технологіями). У словнику Merriam-Webster зафіксовані три значення слова: інтелектуал, який не подобається; ентузіаст / експерт у технологіях; учасник карнавальних перформансів (дика людина) [2].

Уже на початку XXI ст. термін позбувся свого негативного значення, завдячуючи відомим ІТ-засновникам: Марку Цукербергу, Стіву Джобсу, Біллу Гейтсу – бути гіком стало модним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Якщо раніше гіками називали тих, хто любить комп'ютери (програмісти, хакери, геймери), то сьогодні це слово має дещо ширше поняття. У сучасному світі гік – це людина, що захоплюється вузьконаправленою тематикою, зазвичай пов'язаною із поп-культурою. Наприклад, ігри (настільні, відеоігри), серіали, аніме, комікси тощо. Таких людей прийнято вважати не просто фанатами, М. Ройдер у своїй книзі «Неприродний відбір: Чому гіки успадкують Землю» називає їх новою гілкою еволюції людства, що ідеально пристосувалася в умовах технологічного розвитку [3]. Еволюція стереотипу «ботан/гік», як стверджує К. Лейн [4], має чітку історичну ретроспективу і починається ерою телебачення, де недолугий скромний очкарик-заучка, зазвичай соціальний вигнанець (традиційний світ) поступово перетворюється на мейнстримного та успішного героя «Теорії великого вибуху» (новий світ технологій). Автори збірки «Age of the Geek» [5] звертають увагу на прискорений розвиток типажу, наприклад, питому різницю між 20-ти та 30-тирічними гіками. Проблему спростування гендерного шовінізму пропонує S. Inness у книзі «Geek Chic: Smart Women in Popular Culture» [6], в якій на основі знов-таки масової культури та кіно реабілітується intelligent women. Суттєве перевтілення «geek» into «chic» дозволяє Карен Уолш говорити про поширення разом з новим типажем і моди на obscure media (аніме, наукова фантастика, відеоігри, комікси) [7]. Отже медіа-стереотипи визначають як типажі фандому гіків (geekdom), так і безпосередню їх прив'язку до маскулінності як засадничого стереотипу мужності та героїчності [8]. Не менш цікавим є і визначення кордонів: «Гікська ідентичність – це поле битви, її території розмежовані реальними і риторичними межами», – стверджують автори збірки «Toxic Geek Masculinity in Media» у передмові [9]. Заявлена нами тема також ставала предметом наукового осмислення. Джессіка Маккейн, Бретані Джейнтайл та Кіт Кемпбел узагальнюють три причини участі людей в субкультурі гіків: підтримка нарцістичних уявлень про себе, задоволення потреби у приналежності до спільноти та можливість творчого самовиразу [10].

Мета роботи: дослідити та проаналізувати тематичні преференції гік-аудиторії на прикладі українського порталу geek.informator.ua.

Об'єкт дослідження – контент інтернет-ресурсу geek.informator.ua за січень–березень 2020 р.

У роботі було використано наступні **методи** дослідження: емпіричні – при порівнянні контенту та тематичних преференцій порталів geek.informator.ua і PlayUA, при моніторинговому розподілі новин за темами; загальнонаукові – при аналізі статистичної інформації та узагальненні висновків.

2. Результати й обговорення

Гік-культура – неформальна спільнота учасників, об'єднаних спільними інтересами, – може залучати до себе будь-кого, хто ототожнює себе з «фандомом» (популярна гік-течія/тематика).

Але в чому ж феномен популярності гік-культури? По-перше, вона хоча і виглядає вузькоспрямованою, проте цих самих «вузьких напрямлень» (вони ж фандоми) дуже багато, тому кожен зможе знайти своє місце. По-друге, гік-культура має низький поріг входження, адже вона не має особливих вимог до статі, віку, освіти, релігії чи професії. Можна без сумніву сказати, що вона утворилася завдяки сучасній споживчій культурі, яка і стирає всі межі між гендером, віком, расою та іншими відмінностями. Гік-культура доволі суперечлива й має кілька збігів із контркультурою: «ігри проти реальності», «дозвілля проти роботи» та «грумада проти сім'ї». Якщо на початку це була локальна форма соціального протесту, то з часом стає частиною суспільства.

Серед особливостей гік-культури також варто виділити її безмежну здатність до самоорганізації. Вона не є продуктом офіційних структур та не формує культурну чи соціальну ієрархію. Хоча гік-культура і стала об'єктом структурування та фінансових маніпуляцій через свій комерційний потенціал, проте вона однаково вражає масштабами своєї самоорганізації. Достатньо поглянути на популярні гік-фестивалі, що збирають тисячі прихильників (Comic Con, MineCon, BlizzCon та ін.).

Гік-культура містить в собі багато субкультур, де є свій набір норм та правил. Зокрема, від людини, що бажає вступити до однієї з таких спільнот, вимагається хоча б базове розуміння внутрішніх жаргонів та термінів. Гіки зазвичай мало про що кажуть новачкам, тому останнім залишається самостійно шукати потрібну інформацію. Перед тим як прийняти їх до своїх лав, гіки влаштовують перевірку на знання субкультури та її аспектів.

Завдяки популяризації гік-культура швидко стала відомою не тільки в Америці, а й за океаном. Згодом вона дісталась Європи. В Україні одним із перших журналів, що популяризував гік-культуру став «Шпиль». Він з'явився в 2001 р. й був орієнтований на молодь, що захоплюється комп'ютерною технікою та відеоіграми. Журнал швидко здобув популярність: з'явилися нові рубрики, на сторінках видання розповідали не тільки про ігри, а й про кіно, аніме та новини з гік-заходів. У 2010 р. журнал почав співпрацювати з QTV (Куй-ТБ). Це був український розважальний телеканал, на якому крутили популярні серед гіків серіали та мультсеріали («Декстер», «Доктор Хто», «Футурама», «Роботип») та навіть аніме («Наруто»). Зокрема виходили і спеціалізовані передачі: «Воїн усіх часів», «Пісі-залежність» та програма власного виробництва для фанатів відеоігор — «Ігронавти».

Також у 2003–2009 рр. виходив журнал «К9», що популяризував комікси, мальовписи, графічні новели та мангу. Видання було «солянкою» з робіт як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Завдяки різноманітній та неоднорідній тематиці журнал знайшов свого читача і здобув

значну популярність. З часом із маленького 35-сторінкового видання форматом А5, він переріс у глянсовий журнал на 116 сторінок, з'явилися не тільки нові комікси, а й почали публікуватися новини з гік-фестивалів. Однак, згодом видання журналу стало нерентабельним і у 2009 р. журнал зник із полиць магазинів.

У 2017 р. з'явився перший суто гіківський журнал із майже однойменною назвою «Таверна Гика». На 116 сторінках публікувалися огляди фільмів, серіалів, аніме, ігор, а також десятки статей на гік-тематику. На жаль, журнал протримався недовго, після 4 випуску проект довелося закрити.

Щодо інформаційних сайтів, які пишуть новини, пов'язані з гік-тематикою, то довгий час журнал «Шпиль» мав свій інтернет-портал. Деякі статі збирали десятки тисяч переглядів, однак через зміну власників та проблеми з авторськими правами, сайтом майже не займалися й у 2019 р. його закрили.

На сьогодні серед популярних україномовних новинних порталів можна виділити PlayUA та Geek.informator.

Перші з'явилися у 2011 році, пишуть новини та огляди зі світу фільмів, серіалів та ігор. Співпрацюють із десятками компаній, через що часто проводять конкурси. Записують інтерв'ю з відомими людьми, серед яких актори, автори коміксів та ігор, продюсери тощо. У 2018 р. з'явилися зі своїм стендом на великому фестивалі гіків у Києві Comic Con Ukraine.

Geek.informator – порівняно молодий сайт, який теж спеціалізується на публікації новин на гік-тематику. З'явився він у жовтні 2019 року, але незважаючи на малий вік існування, портал дуже швидко набрав аудиторію, обігнавши PlayUA в кілька разів. За даними Google.Analytics сайт щомісяця відвідують майже 150 тис. користувачів.

Загальні характеристики ресурсів та розподіл новин за темами представлено в табл. 1.

Таблиця 1. Порівняльні характеристики контенту PlayUA та Geek.informator

Кількість новин за місяць	PlayUA	Geek.Informator
Січень	86	291
Лютий	295	315
Березень	166	325
Рубрикація на сайті	Новини Огляди Статті Відео Подкасти WatchUA	Останнє Новини Статті Ігри Кіно
YouTube: Кількість підписників	14,4 тис	244
Публікацій на місяць (сер.)	6	9
Instagram: Кількість підписників	706	2,1 тис
Усього публікацій	80	698
Facebook: Кількість підписників	8,4 тис	14,7 тис

Кількість новин за місяць	PlayUA	Geek.Informator
Telegram: Кількість підписників	598	4,1 тис
Тематика новин (сер.): Ігри	85 %	60 %
Кіно та мультфільми	3 %	20 %
Технології	8 %	11 %
Аніме	1 %	3 %
Серіали та мультсеріали	2 %	4 %
Комікси	1 %	2 %

Можемо зробити висновок, що PlayUA робить акцент на відеоформаті та ігрових новинах, Geek.Informator намагається охопити якомога більшу аудиторію. Це помітно у більшому розмаїтті тематик у новинах, а також акценті на просування соціальних мереж.

Для розуміння специфіки аудиторних преференцій важливо розглянути їх у динаміці. Найпопулярніші новинами за перші три місяці 2020 р. та відсотки переглядів представлені на рис. 1 та 2.

Рисунок 1. Середня кількість кліків по топовій новині за місяць

Рисунок 2. Середній відсоток перегляду однієї топової новини від загальної кількості переглядів за місяць

Проаналізувавши найпопулярніші гік-новини на порталі Geek.informator, нам вдалося виявити такі закономірності аудиторних уподобань:

Багато переглядів збирають новини, що пов'язані з фільмами, серіалами та іграми, що вийшли нещодавно й викликали бурхливе обговорення. Наприклад, у лютому, як і в грудні, були дуже популярні новини про «Відьмака».

Переживання за своє здоров'я та безпеку. Користувачі часто переглядають новини, що пов'язані з можливою небезпекою, як для інших, так і для себе. На тлі світової пандемії вірусу COVID-19 здобули популярність повідомлення про закриття великих ігрових та кінофестивалів, про зараження акторів, про припинення зйомок відомих кінострічок.

Жага до «халяви». Так склалося, що за всі розваги, що пов'язані з гік-індустрією, доводиться платити. Тому новини про можливу економію чи безплатні подарунки привертають велику увагу. Наприклад, роздачі ігор в Steam чи GooglePlay.

Патріотизм. Українські гіки передивляються світові тренди, але національні новини виявилися все ж цікавішими. Увагу привертають повідомлення про події, що сталися не десь за кордоном, а у своїй країні, або краще – у рідному місті. Так у березні стала популярною новина про продовження української гри S.T.A.L.K.E.R.

3. Висновки

Гік-культура – відносно молода і, на перший погляд підкреслено відособлена у власних кордонах від культури традиційної, однак, очевидно, що преференції гіків у загальному плані не надто відрізняються від уподобань звичайних користувачів (новини про відомі

персони, кіно, ігри). Це свідчить, з одного боку, про дифузність культурних форм і видів, які розмивають межі навіть закритих професійних, хобі-спільнот, так і про масовий характер сучасної гік-культури, якій медійна увага надала привабливості та популярності.

Список використаних джерел

1. Adams R. Sideshow U.S.A.: Freaks and the American Cultural Imagination. University of Chicago Press, 2001. 289 p.
2. Geek. Merriam-Webster. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/geek> (дата звернення: 04.05.2020).
3. Roeder M. Unnatural Selection : Why the Geeks Will Inherit the Earth. New York : Arcade Publishing, 2014. 320 p.
4. Lane K. E. How Was the Nerd or Geek Born? *Age of the Geek: Depictions of Nerds and Geeks in Popular Media*. Cham : Palgrave Macmillan, 2018, 297 p. P. 21–42.
5. Age of the Geek: Depictions of Nerds and Geeks in Popular Media. Kathryn E. Lane (Editor). Cham : Palgrave Macmillan, 2018. 297 p.
6. Inness S. Geek Chic: Smart Women in Popular Culture. Palgrave Macmillan, 2016. 202 p.
7. Karen M. Walsh Geek Heroines: An Encyclopedia of Female Heroes in Popular Culture. ABC-CLIO, 2019. 347 p.
8. Toxic Geek Masculinity in MediaSexism, Trolling, and Identity Policing. A. Salter, B. Blodgett (Eds). Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2017. 214 p. DOI: 10.1007/978-3-319-66077-6
9. Salter A., Blodgett B. Introduction: Actually, It's about Toxic Geek Masculinity.... In: Toxic Geek Masculinity in Media. Cham : Palgrave Macmillan, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-66077-6_1.
10. McCain J., Gentile B., Campbell W.K. A Psychological Exploration of Engagement in Geek Culture. *PLoS One*. 2015. Vol. 10. No11. DOI: 10.1371/journal.pone.0142200.

Kysil M., Hudoshnyk O. Features of thematic preferences of modern geek culture (on the example of the resource geek.informator)

The article explores the thematic features of the Internet resource *geek.informator* and highlights the main trends in news viewing. *Geek.informator* is currently one of the popular Ukrainian-language site aimed at geek audiences. In particular, geek culture is a young phenomenon, but it has become popular among young people around the world. Therefore, this topic now occupies one of the prominent places in the culture and information flow. The purpose of the study is to explore and analyze the content and preferences of the geek audience on the example of the Ukrainian-language site *geek.informator.ua*. Geek culture has recently appeared in Ukraine and has not yet developed, so the young age and high popularity make this topic relevant and insufficiently studied.

The study was conducted using an empirical method - in comparing the content and thematic preferences of the portals *geek.informator.ua* and *PlayUA*. Also general science method was used - in the analysis of statistical information and generalization of conclusions.

The study found that geek culture is a relatively young phenomenon and, at first glance, concentrated within the boundaries of its subculture, however, it is clear that geek preferences in general do not differ much from the preferences of ordinary users. Which indicates, on the one hand, the diffusion of cultural forms and species that blur the boundaries of even closed professional, hobby communities.

This study can be useful for content makers (who plan to develop geek culture in Ukraine) and advertisers (who target a young audience). The data will help to understand what topics to focus on in order to interest a mass audience that is fond of geek culture.

Keywords: *geek culture; geek.informator; geek; PlayUA.*